

Fauna do Brasil

Boletim mensal

Número 05 - dezembro 2025

DOI: 10.5281/zenodo.18274334

Mais um ano se encerra e agradecemos a todos os pesquisadores do CTFB pelo contínuo acúmulo de dados sobre nossa diversidade animal, alcançando destaque perante instituições nacionais. Somos a lista oficial do Ministério do Meio Ambiente, com dados abertos que apoiam pesquisas, iniciativas privadas e ações governamentais, incluindo outros ministérios e o SiBBr—plataforma oficial da biodiversidade brasileira e nó nacional do GBIF. Mesmo enfrentando desafios para captação de recursos, avançamos no sistema online graças ao apoio do MMA e do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A existência do CTFB e de outros catálogos é fundamental e buscamos reconhecimento como programa de Estado. Reiteramos nosso compromisso diante das dificuldades e desejamos a todos um **Feliz Natal e um Ano Novo produtivo!**

Funcionamento do sistema

Atualizando informações em massa no -CTFB

por Michel Valim

Como mencionado em reuniões anteriores, alguns dados do sistema podem ser alterados de forma coletiva com o apoio da equipe dos profissionais de TI. Contudo, essas alterações só podem ocorrer mediante solicitação dos coordenadores.

Desde o lançamento do projeto, em 2015, o campo que define o 'Ambiente', dentro da seção 'Distribuição', foi configurado por padrão como 'Marinho'. Isso significa que todos os táxons inseridos originalmente, tanto por importação de tabelas quanto de forma manual, foram automaticamente registrados como apresentando distribuição marinha. Consequentemente, muitos táxons incluídos desde 2015, que receberam pouca ou nenhuma atualização, permanecem classificados como marinhos, mesmo pertencendo a grupos notoriamente terrestres.

Atualmente, o sistema apresenta uma distribuição curiosa (excluindo os Insecta): 34% dos táxons estão classificados como 'Epicontinentais', 28% como 'Marinho' e aproximadamente 37% permanecem sem informação (marcados como Indefinido). Esses números evidenciam a necessidade de atualização e padronização dessas informações, a fim de permitir análises mais precisas. Essa configuração padrão compromete até mesmo perguntas básicas sobre a fauna brasileira, como: "Quantas espécies temos em ambiente terrestre e quantas em ambiente marinho?"

Para corrigir essa distorção, solicitamos que cada coordenador de grupo envie, para o e-mail faunadobrasilctfb@gmail.com, informações sobre o ambiente de ocorrência dos táxons sob sua responsabilidade.

Segue um exemplo de como essas informações podem ser organizadas para que a equipe de TI realize a atualização em massa de forma segura e eficiente. Vamos supor que precisássemos organizar a Classe Mammalia:

Todos da Classe Mammalia são Epicontinental
Todos da Ordem Sirenia são Marinhos
A espécie *Trichechus inunguis* é Epicontinental
Todos da Infraordem Mysticeti são Marinhos

Obs.: a forma correta de indicação é sempre do táxon mais alto (Filo, Classe, Ordem) para o mais específico (Família, Gênero, Espécie), que representam as exceções dentro do grupo hierárquico superior.

Essa mesma lógica pode ser aplicada a outros campos, como 'Substrato' e 'Forma de vida'. Veja os exemplos abaixo:

Substrato

Todos do Filo Nematomorpha são Água doce
Todos da Ordem Nectonematoidea são Marinho

Forma de vida

Todos do Filo Nemertea são Vida livre individual
Todos da Família Carcinonemertidae são Epibionte

Da mesma forma, é possível aplicar essa metodologia para a inclusão de referências bibliográficas, biomas, estados de ocorrência e outros campos, sempre indicando primeiro a categoria taxonômica mais alta e, em seguida, as exceções.

Vantagens de informar os dados dessa forma

- Maior segurança e rapidez na inserção de dados homogêneos dentro dos grupos;
- Correção das distribuições atualmente registradas como 'Marinho', evitando classificações grosseiramente incorretas;
- Validação automatizada das informações, dispensando o preenchimento manual, página por página;
- Otimização da inclusão de grandes volumes de dados, especialmente em grupos megadiversos;
- Preparar o banco de dados para análises mais específicas em futuros trabalhos sobre a fauna Brasileira pelo nosso grupo de trabalho.

Convidamos todos os coordenadores e autores a submeterem suas informações do campo "Ambiente" (ou de outros campos), conforme os exemplos apresentados, para que possamos atualizar os dados do CTFB.

Nossa plataforma de trabalho é dinâmica e atualizada em tempo real. Infelizmente, boa parte do público que acessa o sistema, mas não atua como autor, desconhece esse funcionamento e trata os dados extraídos como definitivos. Por isso, é importante lembrar que as informações exibidas ao público refletem exatamente o que está registrado no sistema; seja de forma refinada, quando atualizadas, ou ainda em estado bruto, conforme mencionado anteriormente.

O envolvimento de todos nesse processo de organização é essencial para garantir a qualidade, padronização e confiabilidade das informações disponibilizadas pelo CTFB.

Vamos preencher essa diversidade em massa!

Pequenos e esquecidos metazoários

por André Garraffoni

Universidade Estadual de Campinas

Coordenador Invertebrados menos Arthropoda no CTFB

Quando pensamos na diversidade de espécies da fauna brasileira, facilmente virá a nossa mente animais vistosos, de grande porte, que são vetores de doenças ou algum tipo de praga para a agricultura, que são venenosos ou até mesmo que causam algum medo. Entretanto, existe uma miríade de animais pouco conhecidos (até mesmo para muitos zoólogos e zoólogas) que são menores que um grão de areia, que não possuem coloração, que não transmitem doenças, e são comumente conhecidos como organismos meiofaunais. Podemos definir a meiofauna como sendo uma assembleia de organismos microscópicos (i.e. conjunto de espécies filogeneticamente independentes que usufruem de recursos de um mesmo nicho ecológico), formalmente delimitada pelo tamanho da malha de duas peneiras, superior de 500 μm e inferior de 44 a 60 μm .

Assim, em um primeiro instante, eles podem ser classificados como diversos grupos de metazoários pequenos, simples, inexpressivos e invisíveis. Contudo, essas primeiras impressões não condizem com a realidade, entre os espaços intersticiais de sedimentos marinhos e de água doce (desde riachos a regiões do entremarés ou mar profundo) ou em musgos presentes em árvores e rochas, podemos encontrar dezenas de táxons animais que representam aproximadamente 25 filos distintos. Dentre eles pode ser destacados os filos que possuem um número minoritário de espécimes de tamanho diminutos como Cnidaria, Platyhelminthes, Mollusca, Annelida, Nemertea, Hemichordata, Priapulida, mas, por outro lado, temos vários táxons que são majoritariamente formados por seres microscópicos, como Acoela, Gnathostomulida, Rotifera, Cycliophora, Nematoda, Micrognathozoa, Gastrotricha, Kinorhyncha, Rotifera, Loricifera, Tardigrada e Arthropoda ("Acari", Copepoda, Cladocera e Ostracoda).

É óbvio que esse desconhecimento a respeito da diversidade desses animais está intimamente ligado às dificuldades inerentes do trabalho com estes organismos, tanto por seu tamanho diminuto e fragilidade como por sua própria raridade. Uma consequência direta dessas dificuldades, e intimamente relacionadas aos objetivos primários do Catálogo Taxonômico da Fauna Brasileira (CTFB), é que muitos espécimes-tipo em potencial são frequentemente destruídos ou mesmo perdidos durante a investigação, ou seja, antes que possam ser oficialmente designados como tipos portadores do nome. Além disso, os espécimes preservados desses animais microscópicos e frágeis inevitavelmente deteriorarão com o tempo e a maioria de suas características diagnósticas geralmente se dissolve ou se perde imediatamente (Garraffoni et al. 2019). Todos esses infortúnios levam a um cenário perturbador, onde a maioria das espécies meiofaunais brasileiras não possuem material tipo depositados em Museus e com poucas expectativas de uma mudança a curto ou médio prazos, principalmente por falta de especialistas nesses grupos. Passados quase 20 anos da realização do ótimo "raio-x" sobre a taxonomia zoológica no Brasil (Marques & Lamas, 2006), várias informações levantadas por esses autores a respeito dos táxons compostos basicamente por organismos meiofauna ainda continuam, infelizmente, muito atuais, como bem se exemplificam pela frase "...na realidade, diversos táxons de menor riqueza de espécies não possuem sequer um sistema, nem mesmo em formação [a

saber, Amblypygi, Palpigradi, Uropygi, Chaetognatha, Cycliophora, Echiura, Entoprocta, Gastrotricha, Gnathostomulida, Kinorhyncha, Loricifera, Micrognathozoa, Chilopoda, Pauropoda, Symphyla, Nematomorpha, Phoronida, Placozoa, Pogonophora, Priapula, Sipuncula, Onychophora e Tardigrada". Não é por acaso que, apesar dos avanços em novas técnicas para análise de dados morfológicos e moleculares realizados nas últimas décadas, a maioria dos grupos meiofaunais ainda apresentam posições incertas na filogenia dos metazoários.

Mas apesar deste cenário aparentemente negativo, é importante ressaltar que nos últimos anos estão acontecendo iniciativas da comunidade científica brasileira em reverter este quadro, como por exemplo a realização de Encontros, como a 13^o Conferência Internacional de Meiofauna em 2008, no Recife, e mais recentemente as realizações dos I e II Simpósio Brasileiro de Meiofauna, respectivamente em 2020 e 2021, I Simpósio Brasileiro de Tardigrada em 2022, e em 2026 teremos o I Simpósio Metazoários Negligenciados. Esses encontros são bastantes importantes para que alunos e alunas de graduação e pós-graduação possam conhecer mais sobre esses organismos diminutos e despertar neles e nelas o interesse de tornar esses táxons seus objetos de pesquisa. Também existem laboratórios de pesquisa espalhados por alguns estados brasileiros dedicados aos estudos de alguns filos meiofaunais, como Nematoda, Gastrotricha, Tardigrada e Rotifera. Não se pode deixar de comentar que a própria presença destes metazoários no CTFB já é

A. Tardigrada. B. Gastrotricha. C. Kinorhyncha.

uma bela propaganda e um grande incentivo para aumentarmos o número de espécies de Loricifera, Kinorhyncha, Acoelomorpha, entre outros, sabidamente subamostrados no território nacional.

Referências

- Garraffoni, A. R., Kieneke, A., Kolicka, M., Corgosinho, P. H., Prado, J., Nihei, S. S., & Freitas, A. V. (2019). ICZN Declaration 45: a remedy for the nomenclatural and typification dilemma regarding soft-bodied meiofaunal organisms? *Marine Biodiversity*, 49, 2199-2207.
- Marques, A. C., & Lamas, C. J. E. (2006). Taxonomia zoológica no Brasil: estado da arte, expectativas e sugestões de ações futuras. *Papéis Avulsos de Zoologia*, 46, 139-174.

A Ilusão do Conhecimento: Monogenoidea como um Alerta para a Biodiversidade Brasileira

por W. A. Boeger
UFPR e Jardim Botânico do RJ

Se você abrir o Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil (CTFB) hoje, encontrará 647 espécies registradas de Monogenoidea, uma classe de Platyheminthes parasitos. Para um observador casual, ou até mesmo para um biólogo generalista, esse número pode parecer robusto — um sinal de que temos um bom domínio sobre a diversidade desses platelmintos.

Mas, se mergulharmos nos dados, como fizemos recentemente, uma realidade alarmante emerge: nós sequer arranhamos a superfície. Na verdade, essas 647 espécies são provavelmente apenas a ponta de um iceberg imenso e submerso. Utilizamos esse grupo como um estudo de caso para demonstrar um problema mais amplo que assola a zoologia brasileira (e do mundo): o nosso conhecimento atual da fauna é muito mais incipiente do que gostamos de admitir. Os dados sugerem que, apenas para Dactylogyridae, uma família parasita de peixes de água doce, a diversidade real pode variar de 11.000 a mais de 39.000 espécies. Quando contrastamos isso com os registros atuais, a magnitude do nosso "silêncio taxonômico" torna-se ensurdecedora.

Mapa do Brasil mostrando o número de espécies de Monogenoidea (de três grupos-classe) informadas pelos estados. Nenhuma espécie é relatada nos estados coloridos em cinza.

O Viés da Descoberta

Por que o nosso mapa da diversidade é tão incompleto? A história dos Monogenoidea no Brasil nos dá a resposta, e é um padrão que provavelmente se repete em muitos outros grupos zoológicos. **Primeiro**, o esforço taxonômico é muito recente (começando principalmente no final dos anos 70 e 80) e espacialmente concentrado. Se você olhar para um mapa de riqueza de espécies, ele reflete suspeitosamente o mapa de onde estão localizados os laboratórios especializados — Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo e partes da Amazônia. Trabalhos pioneiros foram realizados por pesquisadores brasileiros e estrangeiros, mas vastas áreas do país e ordens inteiras de potenciais hospedeiros permanecem completamente sem amostragem.

Segundo, temos operado sob antigas premissas. Historicamente, o dogma em parasitologia era "um hospedeiro, um parasito". No entanto, avaliações modernas dos repertórios de hospedeiros mostram que a realidade é muito mais confusa (e mais interessante).

Estimativas surpreendentes

Análises de sensibilidade usando modelos modificados (baseados em Joppa et al., 2010) estimaram a riqueza de espécies de uma única família de peixes de água doce no país, Dactylogyridae. O cenário mais conservador e robusto — que assume *priors* razoáveis sobre a disponibilidade de hospedeiros

— sugere uma mediana de aproximadamente **23.575** espécies.

Para colocar isso em perspectiva: esse número é mais que o dobro da diversidade estimada de Monogenoidea para toda a Região Neotropical calculada há duas décadas. Isso implica que, para cada espécie que descrevemos, existem dezenas, talvez centenas, esperando ser descobertas.

O Paradoxo e a Estratégia

Isso nos leva a um profundo paradoxo. Estamos sentados sobre uma das faunas mais diversas do planeta, mas a nossa capacidade de descrevê-la não está acompanhando o ritmo exigido pelo cenário de alteração climática atual, durante o qual teremos que tomar decisões fundamentais para conservação do funcionamento do sistema biológico. Este é um resultado do "impedimento taxonômico", mas tratar isso como um problema antigo não o torna menos urgente.

Até recentemente espécies de Gyrodactylidae, uma família de Monogenoidea ectoparasitos eram consideradas ausentes na América do Sul. Hoje acredita-se que seja uma das mais ricas em espécies na região.

Precisamos de uma mudança agressiva de estratégia. Não basta simplesmente continuar a trabalhar sem uma estratégia eficiente de descoberta e descrição de nossa diversidade atual.

O Papel do CTFB

O Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil não é apenas uma lista; é uma ferramenta diagnóstica. Como mostramos demonstrado pelos resultados da estimativa de Monogenoidea, o CTFB nos permite medir a nossa ignorância. Ele deve ser apoiado, atualizado e usado como a espinha dorsal para os ciber-recursos de biodiversidade.

O Grande Cenário

Embora este estudo tenha focado em um grupo de platelmintos, a conclusão se aplica à diversidade zoológica brasileira em geral. Quer você trabalhe com peixes, insetos ou crustáceos, a diversidade "conhecida" é provavelmente uma fração da realidade biológica. O volume absoluto do desconhecido exige que abracemos novas tecnologias — desde a identificação assistida por IA até bancos de dados integrados — enquanto protegemos ferozmente as habilidades taxonômicas tradicionais que fundamentam a nossa ciência. Temos muito trabalho a fazer, e o tempo não está exatamente a nosso favor. Mãos à obra!

Referência

- Joppa LN. et al. (2010) How many species of flowering plants are there? Royal Society. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 278: 554–559.

Resenhas

Santarém MCA, Felipe-Bauer ML (2024) Analysis of Brazilian Ceratopogonidae (Diptera: Culicomorpha) species diversity and knowledge assessment. *Zoologia* (Curitiba) 41: e23066. <https://doi.org/10.1590/S1984-4689.v41.e23066>

Ceratopogonidae no Brasil

Os maruins ou mosquitos-pólvora formam um grupo de mosquitos diminutos, mas ecologicamente versátil, que vai muito além da fama de insetos hematófagos. Suas larvas ocupam uma ampla gama de habitats aquáticos e úmidos, e os adultos reúnem predadores de pequenos insetos, espécies que se alimentam de hemolinfa de outros artrópodes e importantes polinizadores de plantas tropicais. O artigo traz uma revisão atualizada e minuciosa sobre essa diversidade no Brasil, integrando dados históricos, taxonômicos e de distribuição geográfica.

Entre os aspectos mais valiosos, está a organização sistemática de registros dispersos em catálogos e coleções, tornando mais acessível o panorama nacional do grupo. O estudo também evidencia o peso da Amazônia na composição da fauna brasileira, reforçando seu papel como hotspot de maruins. Por fim, chama atenção para o vazio amostral em biomas como Cerrado, Caatinga e Pantanal, onde há grande potencial para descobertas. Hoje o Brasil contabiliza 529 espécies de Ceratopogonidae, cerca de 40% da fauna neotropical. O trabalho mostra que esse número ainda pode crescer significativamente, pois há extensas áreas pouco estudadas, o que amplia as perspectivas de novos registros e espécies para o grupo.

Coordenadores

Essa é a composição do comitê gestor do CTFB. Os gestores atuam para aplicar decisões do comitê gestor e do grupo composto pelos coordenadores de táxons. O comitê gestor do CTFB é composto por coordenadores de grupos superiores e gestores técnico-científicos.

- Walter A. Boeger (UFPR) - gestor/executor
- Michel Paiva Valim (MZUSP) - gestor/sistema
- André Garrafoli (UNICAMP) - Invertebrados (parte)
- Alexandre Reis Percequillo (ESALQ-USP) - Chordata
- Fernando Z. Vaz-de-Mello (UFMT) - Hexapoda
- Cristiana Serejo (MNRJ-UFRRJ) - Arthropoda (parte)

Essa é a pessoa a contactar sobre assunto técnicos!

Mais em:

<https://sites.google.com/site/ctfaunabrasil/normas-do-ctfb>

Oficinas do CTFB

As oficinas técnicas mensais do Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil (CTFB) têm como objetivo principal capacitar coordenadores e pesquisadores quanto ao uso adequado do sistema, assegurando a padronização e a integridade dos dados taxonômicos inseridos na plataforma.

Link : <https://sites.google.com/site/ctfaunabrasil/brasil-2015/oficinas-do-ctfb>

PRÓXIMA OFICINA:

Dia 22 de Dezembro

Horário: das 9:00h às 11:00h

Link fixo: <https://meet.google.com/ifx-nhbu-ict>

Acesso aos dados do CTFB

O banco de dados do CTFB não é apenas acessado pela busca na página pública (fauna.jbrj.gov.br) - essa forma não é prática para aqueles que querem ter acesso à lista completa de um determinado táxon, para análises, por exemplo. Existem várias outras formas de acessar os dados, conforme a demanda, em formato de planilha:

1. Usar o comando no sistema, por grupo taxonômico: entrar no sistema>Fauna>Brazilian Checklist>acessar o taxon de interesse>Actions (a direita da tela)>Export to CSV (o arquivo vai baixar no subdiretório DOWNLOADS).
2. IPT - um arquivo com todo o banco de dados é baixado automaticamente no formato "tab-delimited file", versionado, no link: https://ipt.jbrj.gov.br/jbrj/resource?=-catalogo_taxonomico_da_fauna_d_o_brasil;
3. Ou através de um script no nosso site. <https://sites.google.com/site/ctfaunabrasil/> - >"Download de grupos específicos"> preencher formulários> receber email com link>inserir no endereço do navegador>arquivo csv estará no Downloads.

Fauna em foco

Amazona rhodocorytha (Salvadori, 1890)

Catálogo Taxonômico da FAUNA do Brasil

5★

NATIVE

VIDA LIVRE INDIVIDUAL

Foto: Luis F. Silveira

Autores: Pacheco JF, Silveira LF, Aleixo A et al.

Local: Mata Atlântica brasileira

Alimentação: frutas, sementes, flores nativas

Endêmico: sim

Importância: indicador da saúde ambiental

História natural: vivem em bandos numerosos, com interações sociais complexas

<http://fauna.jbrj.gov.br/>

#009

Siphlophis compressus (Daudin, 1803)

Catálogo Taxonômico da FAUNA do Brasil

5★

NATIVE

VIDA LIVRE INDIVIDUAL

Foto: Renato S. Harmlis

Autores: Zaher H, Franco FL, Bérnils RS

Local: florestas úmidas, hábito arbóreo e noturno

Alimentação: pequenos vertebrados e ovos de lagartos

Endêmico: não

Importância: controle de pequenos vertebrados

História natural: ágil escaladora; dentição opistóglifa

<http://fauna.jbrj.gov.br/>

#010

@ctfb.2025 - Siga-nos no Instagram

